

SHFIDA TË ZHVILLIMIT TË SHPEJTË TË TURIZMIT NË BASHKINË VLORË Brikena SILKA PhD candidate

Abstract

The rapid development of tourism in Albania has brought not only positive economic Vitete e fundit Shqipëria ka njohur një bum turistik duke dhënë një impakt të konsiderueshëm në zhvillimin e ekonomisë por edhe duke shprehur nivelin ku ne jemi në fushën e turimit dhe problematikat e ndryshme për zhvillimin e një turizmi cilësor dhe të qëndrueshëm. Për të analizuar disa elementë të nivelit të zhvillimit të turizmit në bashkinë Vlorë dhe sfidat aktuale të këtij zhvillimi u ndërmuar ky punim që vjen si rrjedhojë e një studimi mbi bizneset turistike në Bashkinë Vlorë. Pjesë e këtij studimi është edhe kryerja e një vrojtimi mbi këto biznese dhe analiza e të dhënave. Në tërësinë e vetë metodologjia që u ndoq për të realizuar këtë pjesë të punimit bazohet në burimet primare (parësore) dhe është realizuar mbas grumbullimit të të dhënave sekondare (dytësore).

1. Të dhënat parësore

Bazuar në strategjinë e mbledhjes së të dhënave parësore u ndërtua një pyetësor që ju drejtua grupeve të interesit që në rastin tonë janë përfaqësuesit pronarë, manaxherë ose punonjës në pozicione kyçe në bizneset turistike. Arsyeja kryesore e përzgjedhjes së këtij grupi interesi ishte plotësimi i boshllëkut që ekziston nga të dhënat dytësore. Mbledhja e të dhënave parësore përmes pyetsorit u realizua duke përdorur databazën e kompanive turistike në bashkinë Vlorë, e përbërë nga 506 biznese të regjistruara në këtë fushë dhe duke përdorur zgjedhjen e rastit. Përcaktimi i numrit të intervistave u realizua dhe u përcaktua përmes formulave klasike të përcaktimit të numrit të pyetësoreve ku një pjesë e statistikave u morrën nga prova pilot. Përpunimi i të dhënave u realizua përmes përpunimeve statistikore. Në fazën e parë të dhënat iu nënshtruan analizës së shkallës Likert e cila përdoren për të matur përcëptimet, preferencat, ose opinionet e individëve në lidhje me tema të ndryshme.

Me qëllim që të grumbullohen të dhëna sa më të sakta parësore përmes pyetsorit të hartuar, fillimisht u siguria lista e plotë e bizneseve të regjistruara që janë objekt i fushës sonë të studimit dhe u bë prova pilot me 10 biznese të fushave të ndryshme të marra në studim. Mbas përmirësimeve të pyetsorit, bazuar në provën pilot, u ndërtua shablloni i databazës sipas pyetsorit final.

Përpunimi i të dhënave dhe Analiza Statistikore Mbas ndërtimit të databazës, të dhënat sasiore të mbledhura përsë vrojtimit me pyetësor u realizua kontrolli sasior dhe

cilësor i tyre dhe përveç llogaritjes së normës së refuzimit u bë edhe pastrimi i databazës. Të dhënat u hodhën në databazë, u pastruan dhe kontrolluan për qëndrueshmërinë dhe procedura vazhdoi me analizën e tyre.

Etika Studimi u bazua në Parimet Etike dhe Udhëzimet për Mbrojtjen e të dhënave të të vrojtuarve gjatë kërkimit sipas Parimeve Etike të Psikologëve dhe Kodit të Sjelljes të Shoqatës Amerikane të Psikologjisë si dhe parimeve etike të OJQ Ecopana. Në grumbullimin dhe analizën e të dhënave u respektua dinjiteti, autonomia, barazia dhe diversiteti i të gjithë atyre që janë të përfshirë në procesin e vrojtimit.

Kryerja e vrojtimit Vrojtimi u realizua në periudhën Nëntor 2023-Janar 2024. U zgjodh kjo periudhë jasht sezonit turistik për arsye se në këtë periudhë manaxherët e njëjësive turistike kanë më shumë kohë për tu përgjigjur pyetjeve dhe për të plotësuar pyetsorët. Bazuar në teorinë e vrojtimit, përpara kryerjes së vrojtimit ne realizuam fazën përgatitore, që është një fazë shumë e rëndësishme. Në këtë fazë të studimit ne ndërtuam pyetësin, konceptuam studimin që do të kryenim dhe ndërtuam tabelat paraprake të rezultateve si dhe databazën që menduam se do të merrnim në përfundim të vrojtimit, si dhe realizuam studimin pilot për të testuar jo vetëm pyetësin por edhe elementë të tjerë të vrojtimit.

Ndërtimi i pyetësit Veprimet njohëse për grumbullimin e të dhënave paraqesin një fazë mjaft delikate në një studim statistikor. Në këtë fazë ndërtohet pyetësi, bëhet kontrolli i pyetësit, duke insistuar në faktin se informacioni i grumbulluar përmes pyetësit është konfidencial, dhe përcaktohen llojet e gabimeve që janë të mundshme gjatë grumbullimit të të dhënave. Metoda e përdorur për të realizuar mbledhjen e të dhënave parësore luan një rol të rëndësishëm për faktin se çfarë pyetje do të bëhen, sa pyetje do të bëhen dhe në çfarë renditje do të bëhen pyetjet. Duke qenë se vendimi ynë ishte që intervistimi i respondentëve (menaxherët e kompanive turistike) të bëhej përmes metodës ballpërbalëedhe rrenditja e pyetjeve u bë sipas kësaj metode intervistimi. Pyetësi u ndërtua bazuar në kërkimin e literaturës dhe përshatjen e disa pyetësorëve të gjetur në qëllimin dhe objektivat e kërkimit tonë si edhe në kushtet konkrete dhe të llojeve të bizneseve në Bashkinë Vlorë.

Draft pyetësi i ndërtuar ju nënshtua vërejtjeve dhe sygjërimeve të disa ekspertëve të fushës. Në pjesën më të madhe këto vërejtje dhe sygjërime u pasqyruan në pyetësorin final. Pyetësi i ndërtuar ju nënshtua provës pilot ku u përzgjedhën 10 kompani turistike (2 agjensi turistike, 2 anije lundrimi, 6 struktura hotel bar restaurant dhe 2 biznese për dhënie të apartamenteve dhe dhomave me qera). Plotësimi i një pyetësi zgjati rreth 20 minuta. Bazuar në vërejtjet dhe vështirësitë e hasura prej menaxherëve të bizneseve turistike lidhur me plotësimin e pyetësit, u bënë përmirësimet e duhura dhe u ndërtua pyetësi final. Veprimet në vazhdim të grumbullimit të të dhënave mbas rishikimit të pyetësit në bazë të vërejtjeve të marra nga studimi pilot etj, konsistuan në kodifikimin e pyetjeve, regjistrimin (hedhjen e të dhënave), si dhe ndërtimin e maketeve të tabelave statistikore.

Hapi i parë në këtë drejtim ishte përzgjedhja e kompanive turistike, manaxherët e të cilave do të intervistoheshin. Fillimish, nga Bashkia Vlorë u morr databaza e kompanive

turistike që operojnë në këtë bashki. Përmbledhja e kompanive turistike në Bashkinë Vlorë sipas fushës ku operojnë jepet n vijim:

Tabela 1. Struktura e kompanive turistike që operojnë në bashkinë Vlorë

Lloji aktivitetit	Nr	Struktura në %
Agjensi turistike	56	11.1%
Anije turistike	20	4.0%
Hotel Bar	379	74.9%
Dhoma plazhi	51	10.1%
Gjithësej	506	100.0%

Burimi: Bashkia Vlorë

Bazuar në këtë databazë u krye zgjedhja probabilitare e rastit duke përdorur linkun <https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=506&x=Calculate>.

Mbas vendosjes së disa treguesve që kërkon formula, bazuar në llogaritjet na rezultoi se numri i vrojtimeve duhet të ishte 110. Për tu siguruar që do të kishim 110 pyetsorë të vlefshëm, me metodën e zgjedhjes së rastit, u krye zgjedhja për madhësinë 120 biznese turistike dhe mbas pastrimit të databazës rezultuar 115 biznese të vlefshme për të bërë përpunimin e të dhënave.

Struktura e kompanive të zgjedhura jepet në tabelën 2.

Tabela 2. Bizneset turistike të vrojuara Fusha e biznesit

Lloji aktivitetit	Nr	Struktura në %
Operator turistik	17	14.8%
Kompani lundrimi	4	3.5%
Hotel/bujtinë resort	82	71.3%
B&B	12	10.4%
Gjithësej	115	100.0%

Pra vihet re një përafrim i kënaqshëm midis strukturës së kompanive që operojnë dhe strukturës së kompanive në zgjedhjen e kryer.

2. Analiza e rezultateve të vrojtimit

Bazuar në pyëtësorin e përdorur gjatë vrojtimit vihet re se në 94 bizneset që ofrojnë shërbim hoteljer, bizotërojnë biznese që ofrojnë 31 deri në 100 shtetër (44.3%) të ndjekur nga biznese që ofrojnë mbi 100 shtretër (22.6%). Pra madhësia e bizneseve hoteliere në zonën në studim përbëhet nga njësi relativisht të mëdha dhe të mëdha gjë që tregon një zhvillim të kosiderueshëm të këtij biznesi.

Gjithashtu, kapaciteti restauranteve të bizneseve të marra në shqyrtim në zgjedhjen e kryer tregon se ka një lidhje të qendrueshme midis kapacitetit hoteljer dhe kapacitetit

të restauranteve në këto biznese. Theksojmë se 6 struktura akomoduese nuk ofrojnë shërbim restaurant sepse ato janë apartamente dhe dhoma me qera.

Tabela 3. Kapaciteti hoteljer i bizneseve të vrojtuar

Numri i shtretëve	Nr	%
Nuk aplikohet	21	18.3%
deri në 10	5	4.3%
11 deri 30	12	10.4%
31 deri 100	51	44.3%
Mbi 100	26	22.6%
Gjithësej	115	100.0%

Tabela 4. Kapaciteti i resaturanteve në strukturat hoteljere

Numri i tavolinave në restaurante	Nr	%
Nuk aplikohet	27	23.5%
deri në 5	6	5.2%
5 deri 15	19	16.5%
16 deri 30	35	30.4%
mbi 30 tavolina	28	24.3%
Gjithësej	115	100.0%

Nga 81 bizneset turistive që ofrojnë shërbimin e atraksioneve për klientët vihet re se mesatarisht një biznes i shërben në atraksione 12970 personave dhe përsëri vihet re një lidhje midis e fortë midis madhësisë së hoteleve dhe atraksioneve të ofruara. Në se do e konsiderojmë sezonin turistik për rreth 180 ditë athere nga llogaritjet rezulton se atraksionet turistike frekuentohen nga mesatarisht 85.3 personave në ditë. Gjithsesi theksojmë se kjo është një llogaritje e përafërt dhe orjentuere.

Tabela 5. Numri i personave të të shërbyer në atraksionet e këtyre njësive

Nr i personave në atraksione (në mijë)	Nr	%
Nuk ofrohen	34	29.6%
1 deri në 2	10	8.7%
2-7 mijë	20	17.4%
7-15 mijë	6	5.2%
Mbi 15 mijë	45	39.1%
Gjithësej	115	100.0%

Tabela në vijim paraqet të dhëna për numrin e punonjësve me kohë të plotë në këto biznese ku vihet re se mesatarisht një biznes turistik në bashkinë Vlorë ka 15.5 punonjës me medianë 9 punonjës dhe modë 11 punonjës. Një nivel kaq i ulët i modës

spjegohet me faktin e sezonalitetit të turistëve ku në pjesën më të madhe të vitit turistët vijnë në një numër të vogël dhe thjeshtë strukturat qendrojnë me një staf të reduktuar për të mos u mbyllur sepse largohen punonjësit dhe është e vështirë të gesh punonjës të tjerë disi të kualifikuar.

Tabela 6 Numri i të punësuar me kohë të plotë

Nr i të punësuar	Nr i bizneseve	%
deri në 5	49	42.6%
6 deri 10	18	15.7%
11 deri 20	20	17.4%
21 deri 50	27	23.5%
Mbi 51	1	0.9%
Gjithsej	115	100.0%

Nga tabela e mëposhtëme që paraqet numrin e të punësuarve me kohë të pjesëshme gjatë sezonit turistik vihet re se numri i të punësuarve me kohë të pjesëshme gjatë sezonit turistik është i konsiderueshëm por varion në bazë të numrit të të punësuarve me kohë të plotë në këto biznesi.

Tabela 7 Numri i të punësuar me kohë të pjesëshme gjatë sezonit turistik

	Nr	%
Asnjë	58	50.4%
1 deri 5	31	27.0%
6 deri 10	6	5.2%
11 deri 20	13	11.3%
21 deri 50	7	6.1%
Gjithsej	115	100.0%

Nga tabela 7 vihet re se numri mesatar i të punësuarve në hotele është 26.4 punonjës, numër më i madhe krahasuar me numrin e të punësuarve në bizneset turistike. Kjo për faktin se 26 bizneset e vrojtuar që nuk janë struktura hoteljere (si agjensitë, kompanitë e lundrimit etj) kanë një numër më të vogël punonjësish krahasuar me strukturat hoteljere.

E njeta logjikë është ndjekur edhe për të përcaktuar numrin e bizneseve që nuk kanë restaurante dhe të atyre që nuk ofrojnë atraksione. Theksojmë se struktura në % është llogaritur duke mos marr parasysh numrin e bizneseve që janë në rreshin e parë (nuk ofrojnë).

Gjithashtu, vihet re se predominojnë hotelet dhe restorantet me 10 deri në 50 punonjës sepse ofrojnë për të njetin numër klientësh si shërbimin hotelier edhe atë të restorantit. Ndërsa tek atraksionet jo vetëm që janë më pak biznese që e ofrojnë por njëkohësisht predominojnë bizneset me deri në 4 persona sepse ky shërbim ka nevojë për më pak të punësuar.

Tabela 8 Nr dhe struktura e të punësuarve në hotele, restorante dhe atraksione

	Numri i të punësuarve			Struktura e të punësuarve në secilin grup		
	Hotele	Restorant	Atraksione	%	%	%
Nuk janë biznese të tilla	26	32	55			
deri 4 persona	10	9	28	11.2%	10.8%	47.8%
5 deri 9	28	28	15	31.5%	33.7%	24.3%
10 deri 49	36	33	17	40.4%	39.8%	13.0%
mbi 50	15	13	0	16.9%	15.7%	14.8%
Gjithsej	115	115	115	100.0%	100.0%	100.0%

Në tabelën 9 vihet re se vlerësimi i bërë prej meanxherëve të kompanive turistike në bashkinë Vlorë është pozitiv (mbi 2/3 e tyre) duke qenë se ata shprehen se nuk ka patur ndryshime në biznes (27.8%), ka patur zhvillime pozitive 69.6% (60.0%+9.6%) dhe vetëm 2.6% (0.9% +1.7%) shprehen se vlerësojnë rënie të biznesit të tyre.

Tabela 9 vlerësimi për nivelin e zhvillimit të biznesit

Zvillimi biznesit	Nr	%
Nuk ka patur ndryshim	32	27.8%
Ka rritje biznesi	69	60.0%
Ka zvogëlim biznesi	1	0.9%
Ka rritje nr punonjësve	11	9.6%
Ka zvogëlim nr punonjësve	2	1.7%
Gjith'sej	115	100.0%

Tabela 10 tregon se ka një tendencë pozitive dhe në rritje të numrit të bizneseve që hapin aktivitetin e tyre turistik duke qenë se gati 50% e tyre janë biznese të reja (më pak se 5 vjet në aktivitet) dhe gjysjma tjetër kanë më shumë se 5 vjet në aktivitet.

Tabela 10 Koha që operon ky biznes në treg

Koha që operoni	Nr	%
Më pak se 1 vit	9	7.8%
1 deri 3	16	13.9%
4 deri 5	31	27.0%
Mbi 5	59	51.3%
Gjithësej	115	100.0%

Pyetjes së shpërndarjes së klientëve sipas moshës, menaxherët i janë përgjigjur se mbizotërojnë moshat e reja 48.3%. Kjo gjë vihet re edhe po të vizitosh Vlorën gjatë sezonit turistik. Gjithashtu një % të konsiderueshme zënë edhe moshat e mëdha tek klientët e këtyre bizneseve.

Tabela 11 Shpërndarja e klientëve sipas moshës

Klientët	%
Mosha të reja deri 35 vjeç	48.3
Mosha të mesme 35-60 vjeç	9.8
Mosha të mëdha mbi 60 vjeç	41.9

Për të parë zgjatjen e afatit të punës të këtyre bizneseve turistike u bë pyetja përkatëse lidhur me zgjatjen e kohës kur këto biznese operojnë dhe përgjigjet jepen në tabelën 11. Nga tabela vihet re se shumica e bizneseve turistike në bashkinë Vlorë (78.3%) operojnë gjatë gjithë vitit dhe vetëm 21.7% e tyre janë sezonale.

Tabela 11 Periudha e mbajtjes hapur të biznesit

Periudha	Nr	%
Gjithë vitin	90	78.3
Pranverë deri vjeshtë	21	18.3
Vetëm në verë	4	3.4
Total	115	100

Në vijim të intervistuarve ju kërkua mendim lidhur me potencialin për zgjerim të biznesit. Përgjigjet e marra janë optimiste sepse 75.7% e të intervistuarve shprehen se ka potencial për zgjerim. Gjithashtu theksojmë se 9.5% e të intervistuarve janë në dyshim në se ka potencial zgjerimi dhe vetëm 14.5% e tyre nuk shukojnë mundësi dhe potencial zhvillimi të biznesit të tyre. Kjo gjë bazohet edhe në faktin e rritjes shumë të madhe të turistëve që vizitojnë vendin tonë dhe sidomos territorin e bashkisë Vlorë në këto vitete e fundit.

Tabela 12. A ka potencial zgjerimi biznesi juaj

Potenciali	Nr	%
Po	87	75.7
Jo	17	14.8
Nuk e di	11	9.5
Gjithsej	115	100

Në vijim të intervistuarve ju kërkua mendim lidhur me hapat që duhen ndërmarrë për zgjerimin në kohë të biznesit. Nga përgjigjet e marra vihet re se këmbëngulja e tyre është për të parë mundësitë e ardhjes së turistëve jashtë sezonit si dhe zgjerimit në kohë të sezonit turistik, por gjithashtu ata fokusohen edhe tek investimi në mjediset e brendshme si dhe tek rritja e kualifikimit të stafit, detyra që duhet të zgjidhen nga vetë bizneset.

Tabela 13 Masat që duhen marrë për rritjen e biznesit

Për të rritur biznesin	Po	Jo
Mjedise të brendëshme	39 (33.9%)	76 (66.1%)
Izolim dhe ngrohje	7 (6.1%)	108 (93.9 %)
Rritja e vizitueshmërisë jashtë sezonit	70 (60.9%)	45 (39.1%)
Përgatitje stafi	31 (27.0%)	84 (83.0%)

Në vijim të intervistuarve iu bë pyetja se cili do të jetë ndikimi i ardhshëm i zhvillimit të turizmit në bashkinë Vlorë. Për matje u përdor shkalla Likert.

Nga përgjet e marra vihet re se të intervistuarit shprehen pozitivisht më shumë për ndikimin ekonomik (4.5 nga maksimumi 5) dhe më tej ndikimin e shikojnë në aspektin e trainimit dhe kualifikimit personal (4.4 nga maksimumi 5). Disi më pak mendohet se do të ketë ndikim në aspektin social kulturor (4.1 nga maksimumi %) sepse tashmë ka vite që është realizuar hapja dhe kanë ndodhur ndryshime social kulturore. Gjithësesi duhet të theksojmë se është shumë i lartë (3.7 nga 5 maksimumi) ndikimi negativ mjedisor gjë që tregon se duhet të rritet vëmendja dhe kujdesi për mbrojtjen e mjedisit në zonë.

Tabela 14 Vlerësimi i ndikimit të zhvillimit të turizmit

Ndikimi	Mesataret
Ekonomik	4.5
Mjedisor	3.7
Social kulturor	4.1
Në aspektin tuaj personal	4.4

Në fund të intervistuarve ju kërkua mendim në se do të ishin të gatshëm të paguanin një tarifë për krijimin e një rrjeti yë biznesve turistike. Nga përgjet e marra vihet re se 83.5% e tyre shprehen pozitivisht gjë që tregon që ka ardhur koha që këto lloj organizimesh duhen krijuar dhe nxitur për të zhvilluar aktivitetin e tyre.

Tabela 15 A Jeni të gatshëm të kontribuoni me një tarifë për krijim të një rrjeti biznesesh turistike

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Po	96	83.5	83.5	83.5
	Jo	19	16.5	16.5	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Literatura

- [1] Smith Valene L. and William R. Eadington, eds. (1992). *Tourism Alternatives: Potentials and Problems In The Development Of Tourism*. New York: John Wiley.
- [2] De Kadt, E. (1979). *Tourism: Passport to development? Perspectives on the social and cultural effects of tourism in developing countries*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- [3] Murphy, P., Pritchard, M. P. & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveler perceptions. *Tourism Management*.
- [4] Crouch, G. I. & Ritchie, J. R. B. (1999). Tourism, competitiveness, and societal prosperity. *Journal of Business Research*.
- [5] Narasha Hodo, (2017) Faktorët e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit rural në Shqipëri.
- [6] Eral R. Babbie 1995, *The practice of social research*, The Google book.
- [7] Senge, P. (1990) *The fifth discipline*, Doubleday, UK.
- [8]. Irena Boboli, (2017) Ndikimi i turizmit në zhvillimin e zonave rurale të rrethit të Gjirokastrës
- [9] Bakiu, V. (2011). *Ekonomia e turizmit*. Tiranë: Erik.
- [10] Ritchie, J., & Goeldner, C. (1994). *Travel, Tourism and Hospitality Research: a handbook for managers and researchers*. (2nd edition). New York: John Wiley & Sons.
- [11] Inkeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Jackson, L. E. (1987).
- [12] Aslanyürek, U. (1984). *Organization of Management of Tourism in Turkey: 1963-1981*. University of Birmingham.
- [12] Dodds, R. (2005). *New Tourism Realities for Sustainable Tourism Policy? Implications and Recommendations for Stakeholders*. TTRA Canada Conference, Kelowna, November 2-5, 2005.
- [13] Dodds, R. & Kuehnel P. (2009). CSR among Canadian Mass Tourism Operators: Good Awareness but Little Action, *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 22 (2):221-244.
- [14] Lawton, L. and David, W. (2001). *Nature-based Tourism and Ecotourism*, in *Tourism In The Twenty-First Century*, ed. Bill F. Gianna, M. and Eric, L. London: Continuum.
- [15] Chheang, V. (2013). *Tourism and regional integration in Southeast Asia*. Japan: Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization.
- [16] Weaver, D. (2004). *Sustainable Tourism: Is it Sustainable*, in *Tourism In The Twenty-First Century*, ed. Bill
- [17] F. Gianna, M. and Eric L. London: Continuum. *World Tourism Organization. Long-term Prospects: Tourism 2020 Vision*. 2002.
- [18] [Http://www.world-tourism.org/market-research/facts/marketrends.htm](http://www.world-tourism.org/market-research/facts/marketrends.htm). Accessed the 3rd of August 2011.